

RESMİN YAPISÖKÜMSEL PLASTİK ANALİZ UYGULAMASINA BİR ÖRNEK OLARAK PAUL CEZANNE'NİN MONT SAINTE-VICTOIRE AND THE VIADUCT OF THE ARC RİVER VALLEY ADLI ESERİ

PAUL CEZANNE'S MONT SAINTE-VICTOIRE AND THE VIADUCT OF THE ARC RIVER VALLEY AS AN EXAMPLE OF THE APPLICATION OF DECONSTRUCTIVE PLASTIC ANALYSIS OF PAINTING

Doç. Dr. Abdulsemet Aydın

Dicle Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, samethevedi@gmail.com ORCID ID:0000-0001-5065-0122

DOI Nr. : 10.5281/zenodo.17335584

Özet

Yapısökümsel analiz her türden insan yapımı kurum, metin yahut sanat eserine, onu meydana getiren müessis düşünce dahil, uygulanabilir okuma yaklaşımıdır. Ancak yapısökümsel yaklaşım nihayetinde bir analizdir ve bu analiz yalnızca ele alınan, sökülün yapının onu meydana getiren parçalara, unsurlara bölünerek ayrıştırılması, envanterinin çıkarılması işleminden ibaret değildir. Ama sökülerek ayrıştırılan parçalarla yeni yahut başka bir yapı inşa, tesis etme işlemi de değildir. Yapısökümsel yapı okuma yaklaşımı yalnızca Post Yapısalcı filozof Jacques Derrida'nın, Batı felsefesinin mihenginde yer aldığını ve oldukça yaygın ve temelli bir gelenek oluşturduğunu düşündüğü hâkim ve müessis düşünce mantığının işleyişindeki keyfiliğe, dolayısıyla temelsizliğe, uzlaşımşallığa dolayısıyla namütenahi karakterini belirleyerek göstermeye odaklanılan bir çözümlemeci, ayrıştırıcı okuma ve idrak stratejisidir. Bu çalışmada, dolayısıyla, varlık dünyasında daha önce var olmayan, tamamen sanatçısının yaratıcı düşüncesi temelinde varlık kazanmış olan sanat eseri bir resmin, sanatçısının müessis düşüncesinin, kararının keyfiyeti sonucu tesis ettiği bir yapı olduğu gerçeği baz alındığında zaten sökülebilirlik üzeri yaratıldığı varsayımından hareketle, sanat tarihinde bilinen bir eser örnek olarak ele alınmıştır. Çalışma, Cezanne örneği üzerinden, sanatsal düşüncenin belli şartlara matuf olduğu, ilanihaye devam etmediğini sanatçının sanatsal kariyeri incelenerek seçilen bu örneğin de sanatçının belli şartlara dayalı bir dönemine, Proto Kübist evresine tekabül eden bir eser olduğu tespit ve analiziyle çalışmanın problemiği aydınlatılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Yapısökümsel analiz, resim, Paul Cezanne, Proto Kübizm

Abstract

Deconstructive analysis is a reading approach applicable to any human-made institution, text, or artwork, including the established thought that constitutes it. However, the deconstructive approach is ultimately an analysis, and this analysis is not merely a process of dismantling

and inventorying the dismantled structure under consideration. Nor is it a process of constructing or establishing a new or different structure from the dismantled parts. The deconstructive approach to reading structure is an analytical, discriminatory reading and comprehension strategy focused solely on identifying and demonstrating the arbitrariness, and therefore groundlessness, conventionality, and thus infinite nature, of the dominant and established logic of thought, which Post-Structuralist philosopher Jacques Derrida considered to be at the center of Western philosophy and constitute a widespread and fundamental tradition. In this study, a well-known work from art history is taken as an example, based on the assumption that a painting—a work of art that has not previously existed in the world of existence, having come into being entirely based on the artist's creative thought—is already created through detachability, given that it is a structure established by the artist's established thought and arbitrary decision. The study uses the example of Cezanne to illuminate the problematic of this work by identifying and analyzing the artist's artistic career, whereby artistic thought is subject to specific conditions and does not persist indefinitely. This example, chosen through an examination of the artist's artistic career, corresponds to a period of the artist's specific conditions, his Proto-Cubist phase

Keywords: Deconstructive analysis, painting, Paul Cezanne, Proto-Cubism